

AFRICANIDADES EM ABERTURA: PROPOSTAS PRETAGÓGICAS EM DANÇA PARA O CEI JARDIM RODOLFO PIRANI

AFRICANITIES IN OPENING: BLACKGOGICAL PROPOSALS IN DANCE FOR CEI JARDIM
RODOLFO PIRANI

AFRICANIDADES EN APERTURA: PROPUESTAS PRETAGÓGICAS DE DANZA PARA EL CEI
JARDIM RODOLFO PIRANI

Sarah Gouveia de Assunção ¹
Robson Lourenço ²

Manuscrito submetido em: 30 de junho de 2023.

Aprovado em: 11 de abril de 2024.

Publicado em: 05 de fevereiro de 2025.

Resumo

Este artigo apresenta uma proposição de prática pedagógica, utilizando os marcadores das africanidades e conceitos operatórios da Pretagogia, como alternativa de referencial teórico-metodológico na abordagem das relações étnico-raciais em dança para desenvolver a formação de crianças do Ensino Infantil, em específico de três a quatro anos do Centro de Educação Infantil Jardim Rodolfo Pirani no bairro de São Mateus, na Zona Leste, do município de São Paulo. Dialogando com as reflexões de Sandra Petit (2015), Geranilde Silva (2019) e fundamentada na Base Nacional Comum Curricular (2017), apresenta uma proposta pretagógica para a instituição, quando reflete e debate sobre possíveis conteúdos a serem desenvolvidos.

Palavras-chaves: Dança; Educação Antirracista; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.

Abstract

This article presents a pedagogical practical proposition, using the Africanities' markers and Blackgogy's operative concepts as an alternative for theoretical and methodological reference to the approach of ethnical-racial relations in dance to develop children education in Kindergarten, specifically from three to four years-old children at CEI Jardim Rodolfo Pirani in São Mateus' neighborhood, in São Paulo's East zone. Dialoguing with the reflections of Sandra Petit (2015), Geranilde Silva (2019) and based on Brazilian Common National Curricular Basis (2017) this article presents a pedagogical proposal for the institution, when discussing and reflecting on possible contents to be developed within the institution.

Keywords: Dance; Anti-racist Education; Early Childhood Education; Pedagogical Practices.

Resumen

Este artículo presenta una propuesta de práctica pedagógica, utilizando los marcadores de africanidad y conceptos operativos de la Pretagogía, como referencia teórico-metodológica alternativa en el abordaje de las relaciones étnico-raciales en la danza para desarrollar la formación de los niños de la Escuela Infantil, específicamente los de tres a cuatro años del CEI Jardim Rodolfo Pirani en el barrio de São Mateus, en la Zona Este, en el municipio de São Paulo. Dialogando con las reflexiones de Sandra

¹ Graduada em Dança Universidade Anhembi Morumbi.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0577-6919> Contato: sah_assuncao@hotmail.com

² Doutor em Artes da Cena pela Universidade Estadual de Campinas. Professor na Universidade Anhembi Morumbi.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7255-3187> Contato: lourencorobson@uol.com.br

Petit (2015), Geranilde Silva (2019) y a partir de la Base Curricular Común Nacional (2017), presenta una propuesta pretagógica para la institución, al reflexionar y debatir sobre posibles contenidos a desarrollar.

Palabras clave: Danza; Educación Antirracista; Educación para la primera infância; Práticas Pedagógicas.

Introdução

No contexto da educação infantil no Brasil, especialmente em Centros de Educação Infantil (CEIs) localizados em áreas periféricas, é fundamental compreender a diversidade de matrizes de nacionalidades e de ideologias à construção do aprendizado. Deste modo, este artigo apresenta as etapas de investigação desenvolvidas junto ao CEI Jardim Rodolfo Pirani³, situado na região de São Mateus, dentro do Conjunto Promorar Rio Claro, no município de São Paulo, a partir do final do primeiro semestre de 2019.

O primeiro passo desta pesquisa foi desenvolvido em três de junho de 2019 por meio de um convite do apoio cultural da Associação Doce Saber. Tal convite foi feito para que a primeira autora deste artigo atuasse como palestrante em uma reunião com os docentes do CEI Jardim Rodolfo Pirani e apresentasse a relevância da implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que são marcos legislativos no Brasil que visam promover a inclusão e o reconhecimento da diversidade étnico-cultural do país. A Lei 10.639/2003 estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, enquanto a Lei 11.645/2008 inclui também o ensino da história e cultura indígena. Ambas as leis são fundamentais para combater o racismo estrutural e promover a valorização da contribuição desses grupos para a formação da identidade nacional.

O convite foi necessário, uma vez que naquele ambiente cresceu o número de matrículas de crianças imigrantes oriundas de Angola, Senegal e Haiti, e as docentes não estavam encontrando mecanismos eficazes para a inclusão dos dispositivos destas leis dentro da instituição. Em razão de algumas crianças não falarem o Português Brasileiro, elas tornavam-se introspectivas e em sua maioria não queriam participar das atividades propostas.

³ CEI Jardim Rodolfo Pirani é um Centro Educacional Infantil que faz parte da Diretoria Regional de Educação de São Mateus. Localiza-se na Rua Cinira Polônio, número 20 no Conjunto Promorar Rio Claro, com horário de funcionamento das 7h às 17h. A atividade ocorreu no período de 8 a 31 de Outubro de 2019 das 9h às 12h.

Após dois meses houve novo convite, mas para desenvolver e aplicar uma proposta artístico-educacional, a qual foi intitulada “Danças e Jogos Lúdicos na Educação Infantil”. Pensando nisso, foi proposto uma tríade de atividades, sendo elas: sessão desenho (Bino e Fino, Guilhermina e Candelário), jogos lúdicos oriundos de países como Angola, Senegal e Haiti. Como exemplo de brincadeiras destes países podemos citar a brincadeira de rolar bambolês. Além da sessão desenho e o ciclo de jogos, houve também a proposição de aprendizagem de cantigas dos países citados em conjunto com as práticas em dança.

Após as práticas desenvolvidas dentro do CEI Jardim Rodolfo Pirani foi possível refletir sobre a relevância de desenvolver conteúdos para que seja garantida uma educação multicultural e inclusiva, desde a primeira infância. Os objetivos destas atividades foram identificar, incentivar e incorporar novas perspectivas de consciência no mundo, de modo que as crianças brasileiras, desde cedo, tenham contato com as línguas faladas no continente africano e reconheçam a importância dessas populações no cotidiano, especialmente nas práticas pedagógicas. É importante ressaltar que as representações culturais africanas são menos retratadas na sociedade em comparação com as europeias. Mas como desenvolver abordagens pedagógicas que estejam em sintonia com as africanidades? Quais documentos nacionais brasileiros podem servir de base para essa tessitura?

Para desenvolver pensamentos pedagógicos em consonância com as africanidades é relevante levar em consideração alguns documentos nacionais brasileiros que fornecem diretrizes para a educação infantil. Um desses documentos é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece os conhecimentos, competências e habilidades que devem ser desenvolvidos ao longo da educação básica, incluindo a educação infantil. A BNCC enfatiza a importância da valorização da diversidade cultural e da promoção de práticas pedagógicas inclusivas, permitindo, assim, a incorporação das africanidades.

A BNCC (Brasil, 2017, p. 41) aponta que a:

Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explicar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. (Brasil, 2017, p. 41).

Nota-se a importância do cumprimento de uma Educação Integral, ou seja, a escola deve propiciar o protagonismo da criança por meio do desenvolvimento da autonomia e outras competências fundamentadas e elucidadas dentro deste documento legal da educação brasileira.

Além disso, a BNCC (Brasil, 2017, p. 25) reitera que as crianças precisam percorrer e desenvolver as dez competências gerais da Educação Básica, tendo em consideração os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, constituindo os eixos da Educação Infantil. Na perspectiva do brincar, a BNCC (Brasil, 2017, p. 36) pontua que as crianças devem

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. (Brasil, 2017, p. 36).

A partir das palavras imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas e sociais, a BNCC (2017) aborda o tópico do brincar de maneira integral e objetiva. Neste caso, deve-se perceber as especificidades das crianças, uma vez que, entre os seis direitos de aprendizagem mencionados, temos o “conhecer-se”, e o brincar se ampara nessa concretização ao tratarmos da criança no ambiente escolar e fora dele.

É no ato de brincar que a criança fortalece sua imaginação e interpreta aquilo que observa, percebe e interage com o mundo e com o outro. A brincadeira, proporciona processos de socialização, despertando-lhes a criatividade, desenvolvendo competências motoras, cognitivas, culturais e comunicativas. Ao proporcionar um ambiente propício para o brincar, o Estado assume a responsabilidade de garantir o desenvolvimento saudável das crianças, uma vez que elas são membros ativos da sociedade. Desde o nascimento, as crianças necessitam de educação e cuidados adequados para que possam se desenvolver.

Ao reconhecer a importância do brincar, o Estado deve promover políticas públicas que assegurem espaços e oportunidades para as crianças brincarem. Isso envolve a criação e manutenção de parques, praças e áreas de lazer seguras e adequadas, bem como a inclusão de atividades lúdicas e recreativas nos currículos escolares.

O dever do Estado para com a Educação Infantil é proferido no Art. 227 da Carta Magna, conhecida popularmente como a Constituição Cidadã (Brasil, 1988) que determina que:

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Brasil, 1988).

Com base nessas concepções, para propiciar o desenvolvimento integral das crianças é imprescindível que seja garantido às mesmas também o direito de conhecer sua ancestralidade e implementar perspectivas de futuro com fundamentos de sua própria história. É nesse sentido que se pode dizer que o currículo escolar gera identidades, representações e noções de mundo, por isso, o problema não está somente na propagação dos conteúdos, mas quando o viés de representação negra não é validado, tal aprendizagem é deslegitimada, em virtude de seu lugar não ser reconhecido na escola e, principalmente, no processo de formação de professores.

Nesta lógica, articular o currículo escolar com práticas pedagógicas descolonizadas propicia para as crianças oportunidades para além do protagonismo, potencializando suas identidades enquanto sujeitos de conhecimentos, culturas e pertencentes à sociedade. Logo, percebe-se que é no espaço físico educacional que a criança consegue estabelecer relações consigo mesma, entre o mundo e as pessoas. No entanto, o espaço escolar deve apresentar possibilidades que retratam múltiplas culturas e o meio social em que a criança está inserida. Isto é, propondo desafios linguísticos, cognitivos e motores que a farão avançar no desenvolvimento de suas potencialidades individuais e em comunidade.

Para o psiquiatra e filósofo Frantz Omar Fanon (2022, p. 26), a descolonização fornece múltiplas estratégias para conceitos que historicamente são pautados por uma visão eurocêntrica, ou seja, centrados em valores europeus e colonizados. Dito de outro modo, descolonizar conduz para um nova maneira de se perceber o que é apresentado de conhecimento para além da sistematização de um currículo, expondo a pluralidade de concepções do ser e saber.

A descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, modifica fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados de inessencialidade em atores privilegiados, colhidos de modo quase grandioso pela roda viva da história. Introduce no ser um ritmo próprio, transmitido por homens novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. (Fanon, 2022, p. 26).

Embora o Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1822, ainda nos dias de hoje, o padrão dentro da educação brasileira e na sociedade, permanece pautado no referencial do eurocentrismo. Nesta linha de raciocínio, o Semiólogo argentino Walter Mignolo (2003) afirma que

(...) o eurocentrismo torna-se, portanto, uma metáfora para descrever a colonialidade do poder, na perspectiva da subalternidade. Da perspectiva epistemológica, o saber e as histórias locais européias foram vistos como projetos

globais, desde o sonho de um *Orbis universalis christianus* até a crença de Hegel em uma história universal, narrada de uma perspectiva que situa a Europa como ponto de referência e de chegada. (Mignolo, 2003, p. 41)

Tal referência eurocêntrica, reproduz conceitos que silenciam e apagam aquilo que não tem a oportunidade de contar sua própria história. Portanto é difícil dialogar sobre a construção e produção de novas perspectivas sem se referir às estruturas de poder que estão instauradas na sociedade, sejam elas econômicas, políticas ou ideológicas, pois está em referência com estruturas de poder. E para contrapor estas estruturas de poder, movimentar-se para além do contar a história de outra pessoa, permite com que esta história seja decretada como verdadeira pela voz de terceiros e perpetuada com estereótipos. Dessa forma, o colonizador destrói o imaginário do outro, além de implementar a subalternização por uma violência epistêmica, reafirmando o próprio imaginário.

Educação

Pensar em uma educação com perspectivas afrorreferenciadas é, portanto, repensar a relação professor-aluno que promove a Pedagogia Tradicional. Segundo Fusari e Ferraz (2010, p. 27), tal pedagogia surge por volta do século XIX, com finalidade de educar para alfabetizar e qualificar o aluno para exercer uma determinada profissão que gere retorno financeiro de acordo com o mercado.

Nesta perspectiva, apresenta como principal característica, um modelo educacional capitalista, padronizado e reprodutivista sob um olhar diante de um projeto educativo para a formação do alunado, com uma identidade nacional pré-estabelecida que sobrepõe a questão da individualidade em detrimento do coletivo, no qual pretende-se anular o “diferente”, sob o pressuposto de que ele foge dos padrões impostos socialmente. Corroborando assim, para o distanciamento entre o processo de ensino-aprendizagem e as práticas cotidianas dos alunos.

No entanto, mesmo com a criação de múltiplos pensamentos educacionais construtivistas, a Pedagogia Tradicional ainda é a mais aplicada nas redes de ensino no Brasil, por isso fica nítido os problemas e contradições existentes no eixo da educação.

Nessa circunstância, aplicar uma Pedagogia Afrorreferenciada como uma ferramenta de unir a educação e a história dos sujeitos que estão inseridos em um determinado local, propicia para as crianças o estado de reconhecerem e desenvolve o pertencimento, para que

compreendam seu papel no ambiente escolar e no mundo. Essa educação, contendo uma interdisciplinaridade pedagógica, ocupa o discurso como um caminho responsável e possível para diminuir as desigualdades, compreendendo as questões sociais e subjetivas que interferem no desempenho do alunado e com isso a permanência dele na instituição de ensino. Visto que, assegurar o acesso à escola é responsabilidade do Estado e promover o pertencimento da criança é dever da instituição escolar ou como afirma Aza Njeri⁴:

Acredito, portanto, que inserir na prática pedagógica as contribuições dos não-brancos para humanidade e expandi-la através de perspectivas não eurocênticas – no que se refere à história, cultura, língua, política, economia, tecnologia e ciência –, torna o processo ensino-aprendizagem e a socialização escolar menos traumáticos, mais plurais e emancipadores. (Njeri, 2019).

Tais perspectivas, apresentam a preocupação com debates acerca das temáticas étnico-raciais na contemporaneidade, pois a sociedade, assim como as escolas, ainda se mantém persuadida e perpetuando o mito da democracia racial, distanciando, deste modo, dos impactos que acaba gerando na vida de cada criança.

Em um parâmetro histórico, mesmo com o fim da escravidão, a população negra foi constantemente colocada às margens da sociedade brasileira. Uma questão que permanece atualmente, embora haja inúmeras ações do movimento negro em todos os estados brasileiros. No período do século XIX e XX, surgiram teorias depreciadoras e de cunho racista nas Américas e Europa para permanecer a idealização da população negra como inferior, desestruturando sua identidade. Estes discursos, Também se perpetuavam no ambiente escolar, em matérias como História, a qual se coloca o negro apenas na visão do escravo, sem levar a discussão sobre o período pré-abolição, durante e pós-abolição da escravatura. Entretanto, por meio dos movimentos negros gerou-se a luta contra a discriminação racial em todos os âmbitos e florescem as relações identitárias aos africanos e seus descendentes.

Por meio da revalorização do negro, principalmente das crianças, reconhece que a identidade humana é concebida em comunidade, a partir da sua relação com o outro e com os elementos culturais que distinguem-se uns dos outros. Como afirma Muniz Sodré (2015) quando reitera que: “Dizer identidade humana é designar um complexo relacionamento que

⁴ Doutora em Literaturas Africanas/UFRJ, pós-doutora em Filosofia Africana/UFRJ, coordena o Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Arte, Religião e História do Laboratório de História das Experiências Religiosas/UFRJ e o Núcleo de Filosofia Política Africana do Laboratório Geru Maa/UFRJ.

liga o sujeito a um quadro contínuo de referências, constituído pela interseção de sua história individual com a do grupo onde vive” (Sodré, 2015, p. 39).

De forma análoga, a escola desempenha um papel fundamental na promoção do diálogo e na troca de conhecimentos e experiências entre os indivíduos. É nesse ambiente que se estabelecem os primeiros contatos com a diversidade cultural, incluindo a cultura afro-brasileira e africana, que já faz parte do currículo escolar.

Ao permitir e incentivar a discussão e a reflexão sobre essas diferentes concepções culturais, a escola proporciona oportunidades para que os confrontos ocorram de forma construtiva. É por meio desses confrontos que podemos ampliar nosso entendimento e aceitação de outras culturas. O ato de gerar esses confrontos não significa necessariamente criar conflitos, mas criar um espaço de diálogo aberto, onde as diferentes perspectivas possam ser expressas e discutidas de maneira respeitosa. É por meio desse diálogo que podemos quebrar estereótipos e preconceitos, promovendo uma maior compreensão e valorização da diversidade cultural.

Ao integrar a cultura afro-brasileira e africana ao currículo escolar, a escola reconhece a importância e a relevância dessas culturas para a formação das crianças. Essa inclusão possibilita que os alunos tenham contato com diferentes manifestações culturais, contribuindo para uma educação mais plural e enriquecedora. Contudo, é no ato de gerar esses confrontos que se corrobora para o entendimento e aceitação de outras concepções de culturas.

Um breve olhar sobre os avanços do movimento negro permite deparar-se com a aprovação e implementação da Lei 10.639 (Brasil, 2003), sancionada em 9 de janeiro de 2003 pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que altera a Lei no 9.394 (Brasil, 1996), de 20 de dezembro de 1996. Deste modo, tornou-se obrigatório o estudo sobre o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, contudo a implementação de tal lei não pode ser vista como uma mera carga de conteúdos. Tal lei pode e deve ser um alicerce estimulante para as escolas no debate e aplicabilidade do assunto, à medida que assegura aos docentes a garantia e confiança para discutir, já que há uma lei que gera suporte aos encadeamentos educacionais.

A partir do recorte descrito, vale compreender que, sobretudo no ambiente escolar, existem imagens representativas de diversas sociedades. No entanto, a questão racial no Brasil permeia em um complexo campo, dado que algumas representações ganham maior

visibilidade e assim passam a ser consideradas como referência de um padrão. A qual sustenta múltiplas desigualdades por meio de um pacto não verbalizado para manter os privilégios da branquitude. De acordo com Cida Bento (2014), há uma autopreservação enquanto grupo beneficiado através do pacto narcísico, conforme explicitado pela autora nos seguintes termos:

O silêncio, a omissão, a distorção do lugar do branco na situação das desigualdades raciais no Brasil têm um forte componente narcísico, de autopreservação, porque vem acompanhado de um pesado investimento na colocação desse grupo como grupo de referência da condição humana. (Bento, 2014, p. 30)

Neste sentido, analisar de forma crítica que a educação brasileira, em específico, no setor da educação infantil, ainda apresenta essas imagens que foram e são construídas e seguidas através do olhar da idealização do europeu. Como consequência, acarreta na produção de sentidos do que é e não é o “padrão”. Esta aparência, produz novos sentidos e consequências na sociedade e no processo identitário das crianças.

A práxis da pressão de branqueamento não é algo recente na sociedade brasileira, uma vez que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a instituir uma sociedade eugenista, em 1918, administrada por Renato Kehl (1889-1974). Além disso, nas Constituições de 1934 e 1937 há vários artigos que defendem os conceitos eugênicos. Como por exemplo, o Artigo 138 da Constituição de 1934:

Art 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas: b) estimular a educação eugênica; f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a propagação das doenças transmissíveis; g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais. (Brasil, 1934)

Portanto, pensar sobre a formação das crianças negras na Educação é um dos problemas mais pendentes da nossa sociedade, e como vimos na Constituição de 1934, um fato enraizado na lei que constituiu a visão da sociedade brasileira na década de 1930. Visto que as desigualdades raciais são acentuadas em diversas instituições de ensino e até mesmo na lei anterior à atual, sugere-se que os docentes se questionem: quais são os materiais e conteúdos utilizados que são propostos nas suas aulas para as crianças?

Uma vez que, as salas de aulas brasileiras têm responsabilidade de apresentar uma educação interdisciplinar e plural de acordo com os principais documentos da educação básica. Já que todos têm o direito de serem reconhecidos em quaisquer materiais didáticos,

desta forma, um dos pontos relevantes e que deve ser levado em consideração é que a aprendizagem deve ser constantemente fortalecida de forma democrática e inclusiva, respeitando e valorizando as diversidades culturais e reprimindo práticas discriminatórias (Brasil, 2017, p. 14).

Procedimentos metodológicos

Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo em dança são caracterizados como teórico-práticos, com abordagem qualitativa. A pesquisa foi respaldada por estudos anteriores realizados por outros autores que investigam práticas decoloniais no ensino da dança e na educação infantil, como Sheila Perina de Souza e o Coletivo Luderê Afro Lúdico. Para obter informações relevantes, foi utilizado um método de busca manual nas bases de dados, com o objetivo de analisar possíveis caminhos para a aplicação das africanidades utilizando materiais afrorreferenciados.

O principal objetivo foi selecionar e explorar os estudos que atendessem integralmente a proposta de pesquisa, considerando especialmente o ato de brincar foi incorporado como uma estratégia para criar um ambiente lúdico e acolhedor, estimulando a confiança e a participação das crianças. Uma das reflexões teórico-práticas escolhidas foi a Pretagogia que, de acordo com Sandra Petit (2015) e Geranilde Silva (2019), é uma abordagem educacional que se concentra na aprendizagem autodirigida e na autonomia do alunado. Ela surge como uma resposta à necessidade de reconhecer e valorizar as experiências, conhecimentos e culturas das comunidades negras e marginalizadas, rejeitando abordagens educacionais tradicionais que tendem a ser eurocêntricas e excludentes. Além disso, a partir do pensamento de Sandra Petit e Geranilde Silva, a Pretagogia reconhece a importância da representatividade e da inclusão de perspectivas não dominantes no currículo escolar, buscando assim promover uma educação mais equitativa e transformadora. Com base nisso, essa abordagem educacional foi adotada como uma ferramenta mais do que para efetivar as leis 10.639/03 e 11.645/08 no ambiente escolar e aplicar um currículo sob uma perspectiva afrorreferenciada.

Resultados e discussão

A partir dos resultados encontrados, foi possível verificar os caminhos de estudos selecionados para a análise final. Para cada encontro, foi criada uma tabela que relaciona os "Marcadores das Africanidades" e os "Conceitos Operatórios". Além disso, foram descritos os procedimentos de cada aula. Essa abordagem permitiu o desenvolvimento da formação integral das crianças, com base nos conhecimentos e práticas de corporeidades, incluindo brincadeiras de diferentes países africanos e o Jongo - Dança Circular - que faz parte da cultura afro-brasileira.

Quanto à análise, este estudo adotou uma abordagem qualitativa para compreender os resultados da aplicação de conteúdos afrorreferenciados e o impacto das africanidades na prática corporal, considerando as noções de mundo. Inicialmente, foi realizado um mapeamento de práticas que poderiam ser utilizadas na Pretagogia e pesquisa de nacionalidades das crianças.

Através dessa análise, foi possível perceber que cada "Marcador das Africanidades" possibilita a interdisciplinaridade com a temática proposta, permitindo identificar vínculos histórico-culturais com o continente africano. Isso fortalece o currículo escolar ao promover um senso de pertencimento nas crianças e também auxilia no desenvolvimento dos docentes, especialmente quando estes são educadores brancos.

Quadro 1: Marcadores das Africanidades.

História do meu nome	Dança Afro
História da minha linhagem, inclusive agregados	Cabelo Afro (Encaracolado/cacheado/crespo) - práticas corporais de afirmação e de negação dos traços negros diacríticos
Mitos/lendas/o ato de contar/ valorização da contação	Representação da África/Relações com a África
Histórias do meu lugar de pertencimento/comunidade/territorialidades e Desterritorialidades negras (Movimentos de deslocamento geográficos, corporais e simbólicos)	Negritude - Força e resistência
Sabores da minha infância - pratos, modos de comer e o valor da comida	Artesanato
Pessoas negras referências da minha família e da minha comunidade e pessoas negras referências do mundo, significativas para mim	Outras tecnologias
Simbologias da circularidade/Tempos cíclicos e da natureza	Valores de família/Filosofia
Mêstras e mestres negras/negros (da cultura negra)	Racismos (perpetrados e sofridos)
Escrituras negras	Formas de conviver/Laços de solidariedade/Relações comunitárias
Curas/Práticas de saúde	Relação com a natureza

Cheiros "negros" significativos	Religiosidade pretas
Festas afro da minha família e festas de hoje	Relação com as mais velhas e os mais velhos/Senhoridade (respeito aos mais experientes)
Lugares míticos e territórios afro marcadores (investidos pela negritude)	Vocabulário afro/Formas de falar
Músicas/Cantos/Toques/Ritmos/Estilo Afro	Relação com o chão (Vivenciais e simbologias)
Práticas e valores de iniciação/Ritos de transmissão e ensino	Outras práticas corporais (brincadeiras tradicionais, jogos e outros)

Fonte: Petit e Alves (2015).

Na pesquisa, decidiu-se explorar a relação do pertencimento, incluindo o autorreconhecimento afrodescendente para aqueles que têm essa identidade étnico-racial. Além disso, buscou-se compreender o lugar social do negro, o que permite uma melhor compreensão e identificação do racismo naturalizado presente na sociedade.

Um aspecto central da abordagem de pesquisa foi a promoção da participação ativa dos envolvidos, em contraposição a momentos sentados em sala de aula. Destacamos a utilização de músicas e cantigas dos países africanos (Angola, Senegal e Haiti) como um suporte para uma forma prática e aplicável de promover a implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08. Essas músicas têm um papel fundamental como ponto de partida para a compreensão da cosmovisão afro-brasileira e para o reconhecimento da cultura africana e afro-brasileira presentes no cotidiano das crianças, muitas vezes passando despercebidas.

As letras dessas canções são uma valiosa fonte de pesquisa em sala de aula, permitindo o conhecimento da história e das raízes das populações negras. Ao explorar essas letras, os alunos têm a oportunidade de se aprofundar na cultura, nas tradições e nas experiências das comunidades afrodescendentes. Isso contribui para a valorização da diversidade étnico-cultural, proporcionando uma experiência sensorial e emocional, envolvendo as crianças de forma mais profunda com os temas abordados. Através do ritmo e das letras, elas se conectam de maneira afetiva com a cultura afro-brasileira.

Além disso, a circularidade na forma de assimilar e acomodar os conhecimentos de maneira não fragmentada foi um aspecto crucial da pesquisa. Buscamos estabelecer conexões entre diferentes áreas de conhecimento e a dança, estimulando uma compreensão mais lúdica.

A importância das crianças brincarem com elementos da natureza para o seu desenvolvimento é ampla e diversificada. Ao entrarem em contato com plantas e barro, essas atividades proporcionam uma série de benefícios para o crescimento físico, mental,

emocional e social destas crianças. Ao brincarem com plantas, elas têm a oportunidade de vivenciar diretamente o contato com a natureza e desenvolver um senso de responsabilidade ao cuidar dela.

Já a brincadeira com barro e outras substâncias naturais estimula a criatividade e a imaginação das crianças. Elas podem moldar e criar diferentes formas, experimentar texturas e cores, e expressar-se artisticamente.

A interação com elementos naturais também promove o desenvolvimento social das crianças. Ao brincarem juntas em ambientes naturais, elas aprendem a compartilhar, a cooperar e a resolver problemas em grupo. E também, cria um espaço de interação e troca entre as crianças e a comunidade, fortalecendo os laços sociais e promovendo um senso de pertencimento e identidade.

Conforme as aulas progrediram, ficou claro dentro da pesquisa que as instituições de ensino têm um papel fundamental na reflexão e na formação das crianças, e devem incluir em seu currículo temas que permitam trabalhar com essas culturas. Também reconhecemos a importância de promover discussões entre professoras, funcionárias, mães e pais sobre diferentes formas de compreender o reconhecimento cultural e sua relevância na formação de cidadãos críticos, capazes de combater o preconceito e o racismo, valorizando as diversas manifestações culturais.

Percebeu-se que a Pretagogia precisa estar presente no dia-a-dia da escola ao longo de todo o ano, como uma luta constante, buscando quebrar paradigmas e promover o reconhecimento cultural. É necessário que a escola se comprometa em abordar essas questões de forma consistente e contínua, em vez de tratar como um assunto pontual.

É imprescindível investir em capacitação e formação dos professores, para que eles se sintam confiantes e preparados para abordar esses temas de forma adequada. Além disso, é fundamental proporcionar um ambiente escolar acolhedor, seguro e inclusivo, onde as diferentes expressões culturais sejam valorizadas e respeitadas.

Dentro do contexto dos marcadores das africanidades, durante o processo percebi que as crianças se desenvolviam melhor ao utilizar elementos da natureza, dança e musicalidade nas práticas educativas.

Para conectar com o conceito operatório de espiritualidade, foram utilizadas as simbologias da circularidade e dos ciclos da natureza por meio de jogos e danças. Explorando a forma de conviver, os laços de solidariedade e as relações comunitárias, trabalhei o senso

de pertencimento em diferentes espaços da instituição, como a sala de aula, o jardim e o refeitório.

Ao apresentar a África e suas relações, foi desenvolvida dentro do CEI Jardim Rodolfo Pirani uma abordagem didática através de desenhos e conteúdos animados. Além disso, foram exploradas outras práticas corporais, como brincadeiras tradicionais e jogos, para trabalhar o conceito operatório de ancestralidade e processos iniciáticos, utilizando a música como uma dinâmica de gestos guiados e, posteriormente, movimentações corporais do jongo.

Para abordar as músicas, cantos, toques, ritmos e estilos afro, explorei o conceito de transversalidade, estudando diferentes manifestações musicais africanas em diversos países.

Paralelamente, a Pretagogia apresenta um segundo quadro com os conceitos operacionais e suas dimensões de transversalidade, indo além das disciplinas tradicionais.

Quadro 2: Conceitos operatórios.

Conceitos operatórios	Formas de operacionalização, dimensões
Pertencimento	Vivências, contatos, empatia, informações, conexões, práticas corporais, práticas artístico-culturais
Transversalidade	Transdisciplinaridade, diversidade de linguagem e letramento, possíveis habilidades promovidas: singularidade, criatividade, alegria. Juntando dimensões: o lúdico, a estética e a ética
Espiritualidade	Relação com o cosmos, com a natureza
Ancestralidade e Processos iniciáticos	Linhagem(ns), temporalidade, simbologia ritual, sendo de comunidade
Produção didática	Envolve valores de cosmovisão africana, favorece a autoria/coautoria e pode gerar novos fins pedagógicos

Fonte: Petit e Alves (2015).

Estes panoramas foram desenvolvidos para o encadeamento das atividades pretagógicas. Entretanto, demanda da criatividade e da prontidão dos educadores e educadoras para entrelaçar com as propostas promovidas no livro “Brincadeiras Africanas para a Educação Cultural” de Débora Alfaia da Cunha, ultrapassando as barreiras da escola e do currículo eurocêntrico vigente nas instituições.

Tal entrelaçamento, faz com que a práxis africanizada evidencie que é possível repensar as lógicas de ensino-aprendizagem e principalmente a relação professor-aluno, agregando valores que consolidam o aprendizado integral das crianças. Por meio da interação em comunidade, quando as crianças vivem, se relacionam, respiram devagar, se encantam, correm e pulam, que elas aprendem a assimilar e acomodar suas concepções de mundo. Essa interação com a comunidade proporciona um aprendizado mais profundo, enraizado em sua realidade e cultura, permitindo-lhes internalizar e adaptar suas próprias visões de mundo.

Em suma, a combinação dos panoramas da pretagogia com as propostas do livro sobre brincadeiras africanas oferece uma oportunidade para repensar as práticas de ensino, fortalecer a relação entre professor e aluno e enriquecer o aprendizado integral das crianças. Ao adotar uma abordagem mais inclusiva e culturalmente diversa, a educação pode se tornar mais relevante, significativa e alinhada com a realidade dos alunos.

Considerações finais

Diante dos resultados obtidos neste estudo investigativo e da persistência da Pedagogia Tradicional nos CEIs, torna-se evidente a necessidade de repensar as práticas pedagógicas. A aplicação da Pedagogia Afrorreferenciada surge como uma alternativa para unir a educação e a história dos sujeitos, proporcionando o reconhecimento e o desenvolvimento do pertencimento das crianças. E essa ideia concretiza-se desde as experiências vivenciadas nas salas de aula até os dados coletados dos documentos legais de educação que serviram como suporte. Nota-se que, apesar de ter havido reestruturação nas práticas educativas, a aplicação de uma metodologia decolonial é um processo que requer uma melhoria contínua nas instituições de ensino, exigindo um exercício diário de reconfiguração, valorização e inclusão. As abordagens que contemplam as leis 10.639/03 e 11.645/08, ainda estão em processo de aplicabilidade.

Nesse contexto, ao longo desse estudo, construímos gradualmente uma nova camada de entendimento dos processos de aprendizagem e reconhecimento da história de cada indivíduo. Através do processo de desenvolvimento mútuo com as crianças, tornei-me parte da comunidade e adquiri minha própria compreensão das "Africanidades de abertura". É importante ressaltar que um dos principais obstáculos para o avanço do campo educacional é o distanciamento entre a lei e sua efetividade, devido à falta de materiais didáticos e preparo dos educadores para abordar esse assunto. No entanto, o primeiro passo é iniciar o processo de descolonização dos comportamentos, convicções estereotipadas e, principalmente, reconfigurar e diversificar o currículo escolar.

Logo, em resposta à pergunta norteadora da pesquisa: Seria possível a Pretagogia ser um mecanismo de combate ao racismo nas aulas de dança no ambiente escolar? Afirmamos que a Pretagogia pode ser um mecanismo eficaz no combate ao racismo nas aulas de dança

no ambiente escolar. Uma vez que surge como um suporte para os educadores nas aulas de dança, colocando em prática uma pedagogia antirracista, multicultural e capacitadora, que trabalha as relações étnico-raciais por meio de suas próprias práticas educacionais, como os "Marcadores das Africanidades", a qual favoreceu a aproximação com as crianças e impulsionou, de forma sensibilizada, o autorreconhecimento histórico-cultural diante das narrativas de cada indivíduo. Além disso, os conceitos operatórios utilizados como apoio teórico-metodológico permitiram a exploração da transversalidade em relação às vivências e nacionalidades.

Quando se trata do currículo e sua relação com as diretrizes, não se resume apenas a substituir o antigo pelo novo no nome das disciplinas, mas a valorizar as experiências e a história do indivíduo e seu território de origem. Por isso, é importante que o educador contextualize a dança nas aulas de dança para que as crianças tenham o acesso a sua própria cultura.

Este estudo reforça a importância de repensar o pensamento eurocêntrico e de aplicar a Pretagogia como uma abordagem pedagógica que combate o racismo nas aulas de dança no ambiente escolar. Através dessa abordagem, é possível trabalhar as relações étnico-raciais, promovendo a valorização das Africanidades e impulsionando o autorreconhecimento histórico-cultural dos alunos. Além disso, é importante direcionar pesquisas para a formação inicial dos professores, a fim de analisar os efeitos que essa formação tem na aplicação do conteúdo de dança nas aulas.

Referências

BENTO, M. A. S. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, I.; BENTO, M. A. S. (orgs). **Psicologia Social do racismo: Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil**. Petrópolis: Editora Vozes, 2014. p. 25-57.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/SEF, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf

BRASIL. **Lei No 10.639, de 9 de Janeiro de 2003**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm

BRASIL. **LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: MEC, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

BRASIL. Constituição (1934). Lex: Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm Acesso em: 21 maio 2024

BRASIL. **Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008.** Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm

FANON, F. **Os condenados da terra.** São Paulo: Editora Schwarcz/Companhia das Letras, 2022.

FUSARI, M. F. R.; FERRAZ, M. H. C. T. **Arte na educação escolar.** São Paulo: Cortez, 2010. (Coleção Magistério 2º grau. Formação geral). Cap. I Arte no Currículo Escolar. (pp. 17-50).

NJERI, A. Educação afrocêntrica como via de luta antirracista e sobrevivência na maafa. **Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação**, v.31, p.4-17, 2019. DOI: <https://doi.org/10.26512/resafe.vi31.28253>

PETIT, S. H. **Pretagogia: Pertencimento, Corpo-Dança Afro ancestral e Tradição Oral Africana na Formação de Professores e Professoras - 8 Contribuições do Legado Africano para a Implementação da Lei Nº 10.639/03.** Fortaleza: EdUECE, 2015.

PETIT, S. H.; FARIAS, M. K. Pretagogia, pertencimento afro e os marcadores das africanidades: Conexões entre corpos e árvores afroancestrais. In: MACHADO, A. F.; ALVES, M. K. F.; PETIT, S. H. (org.). **Memórias de Baobá II.** Fortaleza: Imprece, 2015. p. 125-145.

SILVA, G. C. **Pretagogia: construindo um referencial teórico-metodológico de base africana para a formação de professores/as.** Fortaleza: Imprece, 2019.

SODRÉ, M. **Claros e Escuros - Identidade, Povo e Mídia no Brasil.** Petrópolis: Vozes, 2015.

MIGNOLO, W. **Histórias Globais/Projetos Locais.** Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.